

PEDAGOGIK NIZOLARNI BARTARAF ETISHDA OILA TARBIYASINING O‘RNI

¹Rahmatova Shahrizoda, ²Jo‘rayeva Nargiza Jamolidinovna

¹Alfraganus Universiteti talabasi

²Alfraganus Universiteti PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510770>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik nizolarni hal etishda oila tarbiyasining ahamiyati, oila jamiyatning eng kichik bo‘lagi bo‘lsada, ta‘lim tizimiga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsata olishi, jamiyatdagi turli oilalarning qadriyatlari, undagi yoshlarning tarbiyalanganlik darajalari turlichaligi sabab kelib chiqadigan nizolar, pedagogik hamkorlik orqali esa ularning yosh va indiudal xususiyatlarini aniqlash haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Oilaviy munosabat, hamkorlik, ijtimoiylashuv, jamiyat, oila, pedogogik jarayon, nizolar, mehr-oqibat.

Abstract. This article discusses the importance of family education in resolving pedagogical conflicts, the fact that the family, although the smallest unit of society, can significantly influence the education system, the values of different families in society, conflicts arising from the different levels of upbringing of young people in it, and the identification of their age and individual characteristics through pedagogical cooperation.

Keywords: Family relations, cooperation, socialization, society, family, pedagogical process, conflicts, nobility, kindness.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение семейного воспитания в разрешении педагогических конфликтов, тот факт, что семья, хотя и является самой маленькой ячейкой общества, может существенно влиять на систему образования, конфликты, возникающие из-за ценностей разных семей в обществе, разного уровня воспитанности в них молодых людей, а также выявление их возрастных и индивидуальных особенностей посредством педагогического сотрудничества.

Ключевые слова: Семейные отношения, сотрудничество, социализация, общество, семья, педагогический процесс, конфликты, благородство, доброта.

O‘zbekiston ta‘lim tizimini rivojlantirishning hozirgi bosqichida pedagogik muammolarni hal etib borish asosiy vazifalar hisoblanadi. [1] Shu ma‘noda ta‘lim tizimida uchraydigan pedagogik konfliktlarni bartaraf etish ham pedagogik muammolar yechimining tarkibiy qismi hisoblanadi.[2;32b] Pedagogik konfliktlar ta‘lim va tarbiya jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy hodisa bo‘lib, ularni bartaraf etishning turli imkoniyatlari mavjud. Yosh avlodni tarbiyalash hamda ularga oilaviy munosabatlar to‘g‘risida bilimlar berish asosiy dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda va turmush jarayonida yuzaga keladigan muammoli vaziyatlarning oldini olishda ularning asosiy ehtiyojlarini nimalar tashkil etishini motivlar belgilab beradi [3; 28b].

Har bir oila hayoti davomida muammoli vaziyatlarga duch keladi. Tashqi omillar oilaviy nizolarning paydo bo‘lishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

Oila bir kichik davlatdir. Davlatda har bir shaxsni o‘z o‘rni bo‘lgani kabi oilada ham har bir insonni o‘z o‘rni bor. Ota – onalar bola tarbiyalashda juda ehtiyotkor bo‘lishlari kerak, chunki

bolani tarbiyalash ona qornidan ya'ni bola ikki oyligidan boshlanadi. Bolalar onalari qornida hayotni taniy boshlashadi va ular dunyoga kelmay turib hayot qandayligini tasavvur qilishadi. Bola dunyoga kelishi bilan ota-onasini qo'lida tarbiya ola boshlaydi, atrofida bo'layotgan vaziyatlarni tahlil qilishni o'rganadi. Bolalar besh yoshgacha faqat tinglash orqali fikr yuritadi.

Oilada bola ijtimoiy o'zaro aloqalar asoslarini o'rganadi, oilaviy maqomlar va rollar haqida tasavvurga ega bo'ladi, „nima yaxshi-yu, nima yomon” ni o'rganadi. Shu sababli, oilaviy ijtimoiylashuv bosqichidan o'tmagan shaxs keyinchalik ma'lum ijtimoiy rollarni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Oiladagi bolaning asosiy o'qituvchilari bu ota-onasidir. Oilada asosiy motivatsion munosabat o'rnatiladi, oiladagi jins rollarining asoslari shakllanadi. Oila bolaga ism, otasining ismi, familiyasini beradi, uni nasabnomasiga qo'shadi. Ota-onalarning ijtimoiy holati bolaning asosiy ijtimoiy holatini belgilaydi. Ota-onalarning turmush tarzi uning o'ziga xos qadriyat yo'nalishlari va hayotiy ustuvorliklarini shakllantirishga yordam beradi. Oilada shaxsning eng muhim ijtimoiy fazilatlarini - uning birlamchi ijtimoiy mohiyati shakllanadi. Shuni yodda tutishimiz kerakki, go'daklik va erta bolalik davrida bolaning psixikasi faqat shakllanadi, u tashqaridan kelgan ma'lumotlarni mustaqil ravishda tahlil qilish „filtrlash” qobiliyatiga ega emas. Bu davrda bola ijtimoiy me'yorlarni, qadriyatlarni va xulq-atvor qoidalarini asosan ong ostida o'rganadi.[4;72-74 b]

Oila bola uchun ilk maktab vazifasini o'taydi. Oilada sog'lom muhit bo'lmasa biz hech qachon ta'lim uzluksizligini ta'minlay olmaymiz. Bolalarning qobiliyati, ta'lim olishida ota-ona va oila yaqinlarining o'zaro munosabati muhim sanaladi. Chunki oilada doimiy janjal bo'lishi, bola ruhiyatiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Sinfda janjalli oila farzandlaridan tashqari bobo va buvi qo'lida katta bo'lgan bolalar ham ko'p uchraydi. Yuqoridagi kabi oila farzandlari dars jaroniga va qolgan o'quvchilarga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Pedagog bunday bolalar bilan psixolog, maktab ma'muriyati, mahalla hamkorligida ish olib borib, vaziyatni ijobiy hal etsagina ta'lim sifati yanada oshadi

Erta bolalik davrida o'zlashtirilgan ijtimoiy me'yorlar shaxs psixikasining asoslarini yaratadi. Shu sababli, ta'lim psixologlari shaxsning asoslarini shakllantirish bola hayotining dastlabki besh yilida sodir bo'lishiga ishonadilar. Oila ijtimoiylashuvining juda muhim jihatlari – bu hissiy yaqinlik, iliqlik, mehr-oqibat, g'amxo'rlik, ota-onalar va bolalar o'rtasidagi ishonchli munosabatlar. Agar bola noto'g'ri oilada tarbiyalangan bo'lsa yoki uning tarbiyasiga yetarlicha e'tibor qaratilmasa, bu uning keyingi hayotida salbiy iz qoldirishi mumkin. Masalan, ota-ona munosabatlarida noto'g'ri muloqot yoki umuman kommunikativlik ta'minlanmagan bo'lsa bolaga ham ta'sir ham ko'rsatmay qo'ymaydi. Shu tufayli ijtimoiy muhitga kelganida u ham o'zini shunday namoyon qiladi. Atrofidagi insonlarga nisbatan oilasida olgan tarbiyasini namoyon qila boshlaydi.

Oilalarda turli nizoli vaziyatlar kelib chiqish sabablari bir necha turlarga bo'linadi:

- 1) ota-onalar o'rtasida, ulardan biri bolani tarbiyalashga yetarlicha e'tibor bermasligi sababli;
- 2) ota-onalar va bolalar o'rtasida ziddiyat;
- 3) ota-onalar bolani tarbiyalashda ishtirok etmasliklari sababli, ota-onalar va davlat organlari o'rtasida.

Nizolar ota-onaning o'zlari, turli xil ijtimoiy-madaniy sharoitlarda tarbiyalanganligi va tarbiya shakllari, uslublariga nisbatan har xil qarashlarga ega bo'lishi bilan bog'liq. Bunday to'qnashuvlar, ayniqsa, ular bolalar huzurida yuzaga kelsa, tarbiya jarayoniga juda salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ota-onalar va bolalar o‘rtasidagi ziddiyatlar yanada murakkab. Haqiqat shundaki, bola o‘z rivojlanishida ketma-ket bir necha yosh bosqichlarini bosib o‘tadi, ularning har biri tarbiyachilardan alohida yondashuv va ma‘lum darajadagi pedagogik bilimlarni talab qiladi. O‘smirlik ayniqsa, tarbiya masalasida qiyin. Bu davrda bola ota-onaning ilgari „beg‘ubor“ hokimiyatini tanqidiy tahlil qilishni boshlaydi, o‘z yoshidagi kichik guruhlarni izlay boshlaydi va o‘zi kabi o‘smirlarni topadi, o‘zini tasdiqlashga harakat qiladi.

Ota-onalar va davlat organlari o‘rtasidagi nizolar, ularning mohiyati va oqibatlari jihatidan eng dramatik bo‘lib, ota-onalarning bolani tarbiyalashda ishtirok etmasligi bilan bog‘liq.

Ota-onalar farzandlari bilan ko‘proq vaqt o‘tkazishsa bir-birlariga yanada yaqinlashadilar. Monopoliya, shashka va shaxmat kabi stol o‘yinlarini juftlik yoki oila davrasida o‘ynash mumkin. Quvlamachiq yoki bekinmashiq kabi ko‘proq jismoniy, faol o‘yinlar butun oilaga dam olish imkonini beradi, eng muhimi, bir-birlarining qanday zavqlanishini ko‘rishadi. Bolalar o‘z ota-onalarini inson sifatida his qilishlari va o‘zlarini zavqlanish istagi bilan his qilishlari kerak. Ota-onalar o‘z oilalarining kulishlarini boshdan kechirishdan foyda ko‘radilar, bu hayot faqat burch va qoidalardan iborat emasligini eslashadi.

Bir qator tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ota-onalarning yuksak intilishlari kelajakda yaxshiroq hayot kechirish uchun bolalarni ta‘lim bilan qurollantirish umidini o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, maktablarda ham qo‘llab-quvvatlash, ayniqsa, maktab direktorlarining yetakchilik qobiliyatini oshirish, o‘quv sharoitlarini ta‘minlash, maktabni moliyalashtirish, darsliklar bilan ta‘minlash va boshqalarga e‘tibor qaratish lozim.

My Solution Wellbeing kompaniyasining malakali vositachisi Rabinder shunday dedi: “Oilaviy vositachilik barcha tomonlarni tinglash va ular uchun nima muhimligini aytish imkonini beradi. Bu, o‘z navbatida, barcha ishtirokchilar uchun rezolyutsiyani qo‘llab-quvvatlaydi.” [5]

Oilaviy nizolarni hal etish jarayonida bevosita ta‘lim beruvchi ham ishtirok etishi mumkin. Bunda vaziyat o‘quvchiga bog‘liq bo‘lsa, o‘qituvchi har ikkala tomon bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yishi maqsadga bir qadam yaqinlashtiradi. Pedagoglar imkoniyatidan kelib chiqan holda o‘quvchilar va ularni ota-onalari bilan o‘zaro hamkorlikda ishlashlari ta‘lim-tarbiya jarayoning sifatiga, tizimli hamda uzviyligiga ta‘sir ko‘rsatadi.

O‘zaro munosabatlar doimo uyg‘un bo‘lib qolishini kutish haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi, vaqti-vaqti bilan uzilishlar va kelishmovchiliklar hayot haqiqati bo‘lib, oilaning o‘sishi va oldinga siljishiga yordam beradi, o‘zgarishlarga mos keladi. Nizolar har ikki tomonga foyda keltirsa, oilani yanada bir biriga yaqinlashtiradi.

Lekin, nizolarning takrorlanishi oila a‘zolariga, ayniqsa bolalarga, ruhiy va jismoniy farovonlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Ta‘lim jarayonining samarali amalga oshirilishi ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, ularning eng muhimlaridan biri o‘qituvchi va oila o‘rtasidagi hamkorlikdir. Agar ta‘lim beruvchi va ota-onalar o‘rtasida o‘zaro tushunmovchiliklar mavjud bo‘lsa, hamda ular bir-biriga to‘g‘ri yondashmasa, bu ta‘lim sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Oila va maktab o‘rtasidagi hamkorlikning yo‘qligi bolalar tarbiyasida turli xil nizolarning yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin.

Shunday qilib, bolalar tarbiyasida ijobiy natijalarga erishish uchun avvalo ta‘lim beruvchi va ota-onalar o‘rtasida samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish zarurdir. Bu hamkorlik, avvalo, ikki tomonning bir-birining pozitsiyalarini tushunishini va bolalarga nisbatan yagona yondashuvni ta‘minlashini anglatadi. Bolani o‘qituvchi va ota-ona birgalikda tarbiyalashi va o‘zaro fikr almashishi, bolada hech qanday salbiy tasavvurlarni shakllantirmasligi uchun muhimdir.

O‘quvchi tarbiyasida o‘qituvchining roli beqiyos bo‘lsa-da, oila ham muhim rol o‘ynaydi. O‘qituvchilar va ota-onalar o‘rtasida samarali aloqalar, birgalikdagi rejalashtirish va o‘zaro hurmatga asoslangan muloqot bolalar rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Bu jarayonda ota-onalar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi doimiy kommunikatsiya, o‘quvchining rivojlanishida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni birgalikda hal qilishga yordam beradi.

Oila va o‘qituvchi o‘rtasidagi hamkorlik nafaqat bolalarning ta'limda muvaffaqiyatini ta'minlaydi, balki ijtimoiy moslashuv, xulq-atvorni shakllantirish va umumiy ruhiy holatini yaxshilashga ham yordam beradi. Bu hamkorlikning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, pedagogik va ijtimoiy masalalarni hal qilishda samaradorlikni oshiradi, bolalar uchun qulay va sog‘lom tarbiya muhitini yaratadi.[6]

Nizolar hech bir oilani chetlab o‘tmaydi va u har bir jamiyatda mavjud. Pedagogik jarayonda ham turli nizolarning ham guvohi bo‘lamiz. Turli xil oila bolalari o‘zlarining tarbiyalarini o‘quv dargohida namoyon etadilar. Nizolarni hal etishda pedagogning oila a‘zolari bilan o‘zaro hamkorlikda faoliyati ta’lim sifatini oshiradi. Bu jarayonga birgina sinf rahbari emas balki butun maktab ma’muriyati mas’ul. Ular har bir oilaning ijtimoiy holati, tarbiyalanganlik darajasi va boshqa ma’lumotlarni doimiy ravishda o‘rganib turishi lozim. Pedagogning vazifasi esa sinfdagi barcha o‘quvchilarning ota-onasi va yaqin oila a‘zolari bilan hamkorlikda bolalarning tarbiyasidagi og‘ishlar va o‘zgarishlarni aniqlab ularni birgalikda oqilona bartaraf etishning usullarini ishlab chiqishi kerak

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni (keyingi o‘rinlarda — Farmon) ijrosini ta’minlash maqsadida:ta’lim – „Ma’rifat” 2020-yil 8-noyabr soni.
2. M.T. Axmedova Pedagogik konfliktologiya.-T., 2017. 306 b
3. Karimova V. Mehr va muruvvat oiladan boshlanadi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2004. – 157 b.
4. F. M. Qo‘chqarova. Pedagogik konfliktologiya. /darslik/ 2021. 217 b.
5. <https://www.mysolutionwellbeing.com/the-benefits-of-family-conflict-resolution-in-maintaining-relationships/>
6. Mirzoyeva N. Sh., Esanova Z. A. (2024). *Maktabgacha ta’lim tashkilotlari va oila o‘rtasidagi hamkorlikning bolalar rivojlanishidagi o‘rni*. Scientific Journal of New World, <https://scientific-jl.org/obr/article/view/5141>